
WAYS TO EFFECTIVELY PROMOTE UZBEKISTAN'S MICE TOURISM POTENTIAL ON A GLOBAL SCALE

Sayyora Musayeva Abdivahitovna¹

Alfraganus University

KEYWORDS

investments, tourism industry, global integration, innovative services, MICE tourism, tourism potential, tourist brand, international exhibition, conferences

ABSTRACT

This article analyzes the MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) tourism potential of Uzbekistan, its strategic goals and objectives. The article also presents the general characteristics of modern types of tourism, the specific aspects of MICE tourism, as well as forecasts based on current development trends and statistical indicators of MICE tourism in our country. Problems related to the tourism infrastructure of Uzbekistan, international events and industry growth rates, and proposals for their solution are also considered.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14287628**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

O'ZBEKISTONNING MICE TURIZM SALOHIYATINI JAHON MIQYOSIDA SAMARALI TARG'IB QILISH YO'LLARI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

investitsiyalar, turizm industriyasi, global integratsiya, innovatsion xizmatlar, MICE turizmi, turizm potentsiali, turistik brend, xalqaro ko'rgazma, konferensiyalar

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Mazkur maqola O'zbekistonning MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) turizm salohiyatini, uning strategik maqsad va vazifalarini tahlil qiladi. Maqolada shuningdek, zamonaviy turizm turlarining umumiy xususiyatlari, MICE turizmining o'ziga xos jihatlari, shu bilan birga, mamlakatimizdagi MICE turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyalari va statistik ko'rsatkichlari asosida prognozlar keltirilgan. O'zbekistonning turistik infratuzilmasi, xalqaro miqyosdagi tadbirlar va sanoatning o'suv sur'atlari bilan bog'liq muammolar va ularni hal qilish uchun takliflar ham ko'rib chiqiladi.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro integratsiya jarayonlarining jadallashuvi sharoitida turizm industriyasi dunyo miqyosida strategik ahamiyatga ega soha sifatida o'z rivojlanishini davom ettirmoqda. Jahon Banki va BMTning Turizm va sayohat tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm industriyasi xalqaro tovar va xizmatlar eksportida to'rtinchi o'rinni egallaydi va daromadlar bo'yicha uchinchi o'rinni tutadi. Shu bilan birga, turizmning butun jaxon yalpi ichki mahsulotidagi (YaIM) ulushi 10 foizga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich sanoat va xizmat ko'rsatish sektorlarida muhim o'zgarishlarga olib kelmoqda.

Turizm industriyasi iqtisodiy o'sish va rivojlanishga katta hissa qo'shadi. 2019 yilda, masalan, global miqyosda butun jaxon turizm industriyasi 1.5 milliarddan ortiq xalqaro sayohatchini qabul qildi va buning natijasida 1.5 trillion AQSh dollaridan ortiq daromad keltirdi, bu esa dunyo iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismlaridan biriga aylanganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, turizmning ijtimoiy va madaniy ta'sirlari ham muhimdir, chunki u xalqlar o'rtasidagi madaniyatlararo muloqot, insoniylik g'oyalrini targ'ib qilish, millatlararo bag'rikenglik va tushunishni mustahkamlaydi.

Globallashuv jarayonlari turizmning texnologik rivojlanishini va innovatsiyalarni, masalan, raqamli marketing, onlayn bronlash tizimlari va zamonaviy qo'shimcha funksiyalar bilan ta'minlangan telefonlar orqali sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu o'zgarishlar turizm industriyasida xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar biznesini yanada samarali va qulay qiladi, bu esa mijozlar bilan munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqadi, ko'rsatolayotgan xizmatlardan qonoqish va ijobiy tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro integratsiya va iqtisodiy tarmoqlarning kengayishi turizm industriyasida faoliyat olib boruvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va shu bilan birga ularning malakasini oshirishni talab qiladi.

Turizmning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari barqarorlik tamoyillariga asoslangan bo'lishi kerak, chunki ekologik va ijtimoiy masalalar dunyo miqyosida tobora muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Barqaror turizm amaliyotlari, ekologik toza texnologiyalar va mahalliy jamiyatlarning manfaatlarini himoya qilish, sanoatning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. [1].

Turizm faoliyati bugungi kunda dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida iqtisodiyotning asosiy va tez rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylandi. Jahon iqtisodiyotida turizm sektori o'zining iqtisodiy ahamiyati va ijtimoiy ta'siri bilan muhim o'rinni egallaydi. 2023-yilga kelib, Xalqaro Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, global turizm daromadlari 1.5 trillion AQSH dollarini tashkil etdi va 300 milliondan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Bu ko'rsatkichlar turizmning jahon iqtisodiyotidagi ulushining 10% dan ortiq ekanligini va barcha eksport daromadlarining 7% ga tengligini tasdiqlaydi.

Hozirgi kunda turizm industriyasi va unga aloqador sohalar, masalan, transport, mehmonxona xizmatlari, ovqatlanish, madaniy va rekreatsion faoliyatlar, yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda turizm o'rtacha YaIM (Yalpi Ichki Mahsulot) ning 5–10% ni tashkil etib, davlat byudjetiga sezilarli daromad keltirmoqda. Bunday holat jahon bo'yicha o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchan va diversifikatsiyalashgan turizm sektorining muhimligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda ham iqtisodiyotning istiqbolli va katta salohiyatga ega sohasi sifatida turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, masalan, xalqaro ko'rgazmalar, turizm industriyasiga investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, mamlakatning turistik jozibadorligini oshirish va xalqaro darajada raqobatbardoshligini mustahkamlashga qaratilgan. 2021-yilda O'zbekiston 6.6 milliondan ortiq xalqaro turisti qabul qilib, turizm sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

O'zbekiston MICE turizmi – “Meeting, Incentive, Conference, Exhibition” (Uchrashuvlar, rag'batlantirish, konferensiyalar va ko'rgazmalar) sohasida rivojlanayotgan muhim yo'nalishlardan biridir. Ushbu turizm turi xalqaro tashkilotlar, kompaniyalar va shaxslar uchun yuqori darajadagi tadbirlar, konferensiyalar, ko'rgazmalar va biznes uchrashuvlarini tashkil etishda ideal sharoitlarni yaratishni maqsad qiladi. MICE turizmi mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, tashqi investitsiyalarni jalb etish va global biznes aloqalarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda turizm industriyasining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ekologik va madaniy merosni saqlash, turistik xizmatlar sifatini oshirish va mintaqaviy turizmni rivojlantirish masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu, o'z navbatida, mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon miqyosida global integratsiya, texnologik rivojlanish va raqobatning kuchayishi sharoitida turizm industriyasini iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishni ta'minlovchi va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan strategiyalarni ishlab chiqish masalasi alohida e'tiborga sazovor. Shuningdek, turizmning ijtimoiy, madaniy va ekologik ta'sirlarini hisobga olish, hamda, atrof-muhitga zarar yetkazmasdan rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishning muhimligi sezilarli darajada oshmoqda.

Turizm globallashtiruvining zamonaviy tendensiyalari mamlakatlarning tijorat manfaatlarini himoya qilish va jahon xizmatlar bozoriga integratsiyalashuvni ta'minlash uchun kompleks strategiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi. O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasining 35-moddasida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mamlakat ichida sayohat qiluvchi mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish va respublikaga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish kabi muhim vazifalar belgilangan[2].

Bu strategik maqsadlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun O'zbekiston turizm bozorida zamonaviy boshqaruv metodlaridan foydalanish, innovatsion xizmatlarni ishlab chiqish va ularga integratsiya qilish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, turizm industriyasini raqobatbardosh va barqaror rivojlantirish uchun ilmiy izlanishlar va texnologik yangiliklardan samarali foydalanish zarur. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlarni tadbirga qo'yish orqali O'zbekistonning turizm salohiyatini yanada oshirish mumkin.

Mahalliy va xalqaro sayyohlar uchun qulay va xavfsiz sharoitlar yaratish, raqamli texnologiyalar asosida xizmatlarni kengaytirish va yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish O'zbekiston turizmining jahon miqyosida raqobatbardoshligini ta'minlash uchun asosiy omillar hisoblanadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining turizm bozorida taklif qilinayotgan xizmatlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish va rivojlanishini ta'minlash uchun strategik marketing va tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish zaruriyati mavjud. Bu borada, turizm industriyasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, taklif etilayotgan xizmatlarni yaxshilash va raqobatbardosh qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Turizm industriyasining xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohalarining mo'jizakor, mukammal va hayratomuz ko'rinishga ega mahsulotlari va zamonaviy inshootlari, infrastrukturasi o'z navbatida, katta miqdordagi odamlarni o'ziga jalb qilish va turizm industriyasining rivojlanishiga olib keladi. Shu sababli, turizm xizmatlarining diversifikatsiyasi va yo'nalishlarining ko'payib borishi ushbu omillarga bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy turizm yo'nalishlaridan biri sifatida MICE turizmi alohida e'tiborga loyiqdir. MICE turizmi, biznes va korporativ tadbirlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli faoliyat bo'lib, davlatlar va mintaqalar o'rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishga, shuningdek, turistik infrastrukturani mustahkamlash va yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Bugungi kunda MICE turizmi O'zbekiston uchun jadal

rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi va mamlakatimizda iqtisodiy o'sish, xalqaro imidj va turistik jozibadorlikni oshirishga salmoqli hissa qo'shadi. Shuning uchun, ushbu sohada zamonaviy strategik yondashuvlarni ishlab chiqish va qo'llash, xizmatlarning sifatini yanada yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'zbekistonda MICE turizmini rivojlantirish bir qancha asosiy omillarga katta ahamiyat qaratishni talab qiladi. Birinchidan, mamlakatning strategik geografik joylashuvi uning xalqaro yo'laklar va logistika tarmoqlariga yaxshi ulanib, yirik xalqaro tadbirlar va uchrashuvlar uchun qulay platformaga aylanishiga imkoniyat yaratadi. O'zbekiston, Osiyo va Yevropa o'rtasidagi savdo va madaniy aloqalarni o'zida mujassam etgan markaziy hudud sifatida, o'zining to'g'ridan-to'g'ri va oson kirish imkoniyatlari bilan jozibador hisoblanadi.

Ikkinchidan, O'zbekistonning boy madaniy merosi va tarixiy obidalariga egaligi MICE turizmiga alohida rang bag'ishlaydi. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlardagi me'moriy yodgorliklar, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar va qadimiy madaniyat tadbirlar uchun ilhomlantiruvchi va unutilmas muhit yaratadi. Shuningdek, tabiiy go'zalliklar, tog'li hududlar va mo'l-ko'l sayyohlik manzillari tadbirlarga tashrif buyuruvchilar uchun qo'shimcha qiymat yaratadi va mamlakatning turistik jozibasini oshiradi.

Uchinchidan, O'zbekistonning xizmat ko'rsatish sohasidagi yuksak standartlari va zamonaviy infratuzilmasi, jumladan, xalqaro standartlarga mos keluvchi mehmonxonalar, kongress-zallar, ko'rgazma maydonlari va transport tizimi, MICE turizmining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatda mavjud sifatli xizmatlar va zamonaviy texnologiyalar ishtirokchilarga qulay va samarali tajriba taqdim etish imkonini beradi.

O'zbekistonning MICE turizmini rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik va innovatsion yondashuvlar muhimdir. Xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lish uchun, mamlakat ichki infratuzilmasini yanada mustahkamlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va turizm sohasida professional kadrlarni tayyorlash zarur. Bunday yondashuvlar O'zbekistonni MICE turizmining yirik markazlaridan biriga aylantirish imkonini beradi va xalqaro miqyosda uning imidjini mustahkama qiladi.

MICE turizmi O'zbekistonning turizm sohasini diversifikatsiyalash va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu turizm turi O'zbekistonga xalqaro tadbirlar va biznes-forumlar orqali tashrif buyuruvchilarni jalb qilish, shu bilan birga global miqyosdagi obro'-e'tiborini oshirish imkonini beradi. MICE turizmi nafaqat turizm sohasi, balki transport, mehmonxona servisi, aloqa va axborot texnologiyalari kabi boshqa iqtisodiy tarmoqlarning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, MICE turizmi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi eksport potentsialini kuchaytiradi. Xalqaro tadbirlar va ko'rgazmalar orqali mamlakatning mahsulotlari va xizmatlari global bozorlarga tanitilib, eksport hajmini oshirish imkoniyati yaratiladi. Bu, o'z

navbatida, O'zbekistonning iqtisodiy mustahkamligini oshiradi va mamlakatni raqobatbardosh global iqtisodiyotga qo'shadi.

O'zbekistonda MICE turizmini rivojlantirish uchun davlat tashkilotlari, tadbirkorlar va boshqa soha ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik keng imkoniyatlarni ochadi. Bunday hamkorlik, birinchi navbatda, investitsiyaviy strategiyalarni ishlab chiqish, yangi loyihalarni amalga oshirish va xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining mustahkamlanishi MICE sohasida yuqori malakali mutaxassislarining shakllanishini ta'minlaydi. Bu, o'z o'rnida, O'zbekistonni MICE turizmining markazlaridan biriga aylantirish va mamlakatning global miqyosdagi turistik imidjini mustahkamlashga xizmat qiladi.

MICE turizmining rivojlanishi uchun innovatsion yondashuvlar, ilg'or texnologiyalardan foydalanish va marketing strategiyalarini qo'llash zarur. Mamlakatning global turistik xaritada o'z o'rnini yanada mustahkamlash uchun turizm sohasi va iqtisodiy rivojlanishning hamkorlikdagi kompleks yondashuvi muvaffaqiyatli natijalar keltiradi.

Ushbu maqolada o'rganish ob'ekti dunyodagi va O'zbekistondagi MICE turizmi doirasidagi tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. MICE turizmining rivojlanishiga oid tadqiqotlarning kamligi, shuningdek, O'zbekistonning jahon miqyosidagi MICE bozoria deyarli mavjud emasligi tadqiqot muammosini tashkil etadi. O'zbekiston hali boshlang'ich sayyohlik maskani sifatida ko'riladi va global MICE turizm bozorida o'z o'rnini topishda muayyan to'siqlarga duch kelmoqda. MICE imkoniyatlari va uning O'zbekistondagi rivojlanishiga oid tadqiqotlar mavjud bo'lmaganligi, bu sohaning yanada rivojlanishiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, biz tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar O'zbekistonning MICE turizm sohasidagi istiqbollarni tahlil qilish va mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi o'rnini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MICE turizmini O'zbekistonda rivojlantirish uchun quyidagi asosiy strategiyalarni amalga oshirish zarur:

1. Transport va logistik infratuzilmani takomillashtirish: Xalqaro miqyosda MICE tadbirlarini muvaffaqiyatli tashkil qilish uchun transport tizimining samarali ishlashi, havo va yer yo'llarining o'zaro bog'lanishi va yo'lovchilar uchun qulay sharoitlarni ta'minlash zarur.

2. Ma'lumot va marketing strategiyalarini rivojlantirish: MICE tadbirlarini xalqaro miqyosda tanitish uchun samarali marketing va PR strategiyalarini ishlab chiqish va ulardan keng foydalanish kerak. Mamlakatning turistik brendini mustahkamlash va MICE imkoniyatlarini keng targ'ib qilish uchun onlayn va oflayn marketing kampaniyalarini kuchaytirish zarur.

3. Xalqaro hamkorlik va aloqalarni kengaytirish: MICE sohasida xalqaro tashkilotlar, korporatsiyalar va professional assotsiatsiyalar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali tadbirlar sifatini oshirish va mamlakatning global miqyosdagi tan

olinishini ta'minlash mumkin.

4. Tadbirkorlik va kadrlar tayyorlash: MICE sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va mavjud kadrlarning malakasini oshirish uchun o'quv dasturlarini va seminarlarni tashkil etish lozim.

5. Zamonaviy infratuzilma va texnologiyalardan foydalanish: MICE tadbirlarini tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan, masalan, virtual va aralash realitiyalardan foydalanish orqali ishtirokchilarga qulay va samarali tajriba taqdim etish zarur.

Shu tarzda, O'zbekistonning MICE turizmini rivojlantirish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan strategiyalar va tadbirlar mamlakatning turizm sohasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va xalqaro turizm bozorida o'z o'rnini topish uchun muhimdir. Bu sohada amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar, nafaqat MICE turizmining rivojlanishini, balki O'zbekistonning jahon turizm bozorida obro'sini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, MICE turizmini rivojlantirish uchun O'zbekistonda davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik, infratuzilmani modernizatsiya qilish va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash zarur. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatni MICE turizmi sohasida jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi va iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqadi. O'zbekistonning MICE turizm sohasida o'z o'rnini topish va xalqaro turizm bozorida faol ishtirok etish uchun bu strategiyalar amalga oshirilishi kerak. Bu esa mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro miqyosdagi obro'sini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.

3. Ergashev, S.J. (2023). Dunyoda va o'zbekistonda MICE turizmining rivojlanishi tahlili. Ta'lim faoliyatida innovatsion rivojlanish, 2 (5), 453-457.

4. Melibayeva Gulxon Nazrullaevna, Baxtiyorjonova Muxlisa. O'ZBEKISTONDA MICE TURIZMNI ISTIQBOLLARI.

<https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/download/223/194/388>